

ВАЖНОСТЬ РАЗРАБОТКИ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В УСЛОВИЯХ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Уматалиева Камила Тахировна

*Докторант Института развития профессионального образования
д.ф.п.н.(PhD)*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10848574>

Аннотация. Актуальность данной работы представлена важностью разработки соответствующего научно-методического обеспечения переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров в условиях дуального обучения. Изменения, происходящие в профессиональном образовании повлекли за собой необходимость внедрения в процесс обучения инновационных технологий, включающих в себя новые подходы к организации взаимодействия между институтами переподготовки, обучающимся и образовательными учреждениями, в которых все большее количество учащихся начинают профессиональную деятельность во время обучения.

Ключевые слова: дуальное обучение, профессиональные компетенции, профессиональное образование

Annotatsiya. Ushbu ishning dolzarbligi ikki tomonlama o'qitish sharoitida pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish uchun tegishli ilmiy-uslubiy ta'minotni ishlab chiqish muhimligi bilan ifodalanadi. Kasb-hunar ta'limi sohasidagi o'zgarishlar o'quv jarayoniga innovatsion texnologiyalarni, shu jumladan qayta tayyorlash institutlari, talabalar va ta'lim muassasalari o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni tashkil etishning yangi yondashuvlarini joriy etish zarurligini keltirib chiqardi, bunda ko'plab o'qish paytida kasbiy faoliyatni boshlaydilar.

Kalit so'zlar: Dual ta'lim, kasbiy mahorat, professional ta'limi

Annotation. The relevance of this work is represented by the importance of developing appropriate scientific and methodological support for retraining and advanced training of teaching staff in the conditions of dual training. The changes taking place in vocational education have led to the need to introduce innovative technologies into the learning process, including new approaches to the organization of interaction between retraining institutes, students and educational institutions in which an increasing number of students begin their professional activities during training.

Keywords: dual training, professional competencies, professional education.

Огромные реформы, происходящие в мире, в том числе повышение качества и эффективности системы образования и воспитания, дают большие результаты в осуществлении системной работы по формированию современных знаний и навыков, тесного взаимодействия и интеграции сфер образования и науки, а также систематическая работа по обеспечению целостности и преемственности обучения отличаются высокой эффективностью. Зарубежный опыт показал, что за счет интегрированного обучения в системе профессионального образования, сочетающего теорию и практику, достигается эффективное формирование профессиональной компетентности будущих специалистов. Особенно по вопросам образовательной интеграции научные результаты таких исследовательских центров, как Training Within Industry (TWI), European University Institute, Max Plank Institute, Harvard Law School, European Integration (ECSA-Austria), ARENA (Oslo), Mannheim Centre for European Social Research в США имеют особое значение.

В дальнейшем развитии направления теории и практики в современном образовании важную роль играют такие интеграционные процессы, как расширение интегративно-организационной функции образования, совершенствование методов обучения, формирование важных личностных и профессиональных качеств будущего специалиста. Ученые-педагоги и практики по интеграции проводят множество исследований по интегрированному изучению содержания в рамках наукоемких учебных предметов, оптимизации деятельности педагогов, преподающих разные предметы, интеграции форм организации воспитательной работы и повышение качества образования. Каждое из этих направлений имеет свою цель и требует подходящей формы, метода, средств и условий для своего осуществления.

В Узбекистане система профессионального образования адаптируется к потребностям общества, которое переходит на новый – информационный этап развития.

Дуальное обучение в системе профессионального образования внедрено сравнительно недавно, однако уже является очень востребованным подходом к обучению

будущих специалистов системы профессионального образования. Приоритетом дуального обучения является сочетание практического опыта и теоретического обучения. Отсюда и трактовка термина «дуальное обучение»: дуальное обучение является собой сочетание обучения теоретическим основам в профессионально образовательном учреждении и практикой в производственной организации. Анализ отечественной и зарубежной научно педагогической литературы и диссертационных исследований позволяет сделать вывод о том, что в них раскрыты отдельные вопросы – либо подготовки наставников в условиях дуального обучения, либо отдельные аспекты дуального образования, касающиеся, прежде всего, систему подготовки кадров предприятия: рабочих, техников, технологов, инженеров и т.д. [1;5].

Вопросы профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров в условиях дуального обучения имеет свои отличительные особенности, существенным образом отличается от наставничества, осуществляемого с молодыми кадрами предприятия. Представляется важность разработки соответствующего научно-методического обеспечения переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров в условиях дуального обучения.

Рассматривая дуальное обучение как педагогико-методическую проблему в системе национального профессионального образования, необходимо проанализировать:

– многообразие факторов, влияющих на характер взаимодействия с образовательными учреждениями -партнёрами; – специфику профиля подготовки, определяющей структуру учебного процесса; – экономические, географические и социальные условия деятельности образовательной организации; – традиции и инновационные образовательные технологии. Таким образом, дуальное обучение можно рассматривать как многоаспектное явление, которое оказывает влияние на развитие профессионального образования, в том числе профессионально-педагогического образования [2]. Мы убеждены, что опыт профессиональной педагогической деятельности можно приобрести только в реальных условиях труда. Поэтому обучение на рабочем месте является необходимым условием формирования профессиональных компетенций. Важно также отметить что одним из преимуществ дуального обучения это возможность развивать общую и профессиональную компетентность будущего специалиста утвержденных квалификационными требованиями.

Дуальное обучение выступает также как механизм решения социальных задач, который, по мнению исследователей-практиков, «включает» социальный лифт, способствует продвижению молодого специалиста по карьерной лестнице. Кроме того, успешная социализация обучающихся происходит за счёт расширения зоны комфорта обучающихся (уверенности в собственных силах, взросление, уверенность в завтрашнем дне). В рамках дуального обучения учащийся получает возможность работать и получать оплату за свой труд, обеспечивается ранняя адаптация в коллективе. Но главное – молодой человек получает уверенность в завтрашнем дне, получая возможность трудоустройства и опыт работы. Можно выделить несколько преимуществ дуального обучения. Во-первых, это погружение учащегося в профессиональный мир, еще будучи обучающимся.

В заключении можно отметить что анализ возможностей дуального обучения в профессиональной подготовке будущих специалистов показал, что данный тип обучения остается недостаточно изученной в отечественной и зарубежной педагогической литературе. Теоретическая значимость исследования состоит в дополнении исследований по современной педагогике профессионально педагогического образования, а также в обосновании возможностей дуального обучения будущих специалистов.

Список использованной литературы:

1. Есенина Е.Ю. Особенности дуальной системы обучения в Германии [Электронный ресурс] / Е.Ю. Есенина // Современные проблемы науки и образования: электронный журнал. - Режим доступа: <https://science-education.ru/pdf/2014/6/1030.pdf>
2. Шувалова М.А. Организация практического обучения техников высокотехнологичной отрасли в условиях дуального образования: методическое пособие / М.А. Шувалова. – Красноярск, 2015. – 112 с